

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Toponim so'zlarning ingliz, rus, o'zbek va nemis tillaridagi muhim o'rni

Xakimova Dilshoda Oybek qizi

dilshodaa.khakimova@mail.ru

*Ingliz filologiyasi fakulteti, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti,
Toshkent, O'zbekiston*

Annotatsiya: Ushbu maqolada toponimlarning ma'nosi, ularning kelib chiqish tarixi va hozirgi jarayondagi muhim ahamiyati haqida ma'lumot beradi. Ayniqsa, joy nomlarining yorqin misollari orqali keltirilgan namunalar toponomik dalillarni yanada aniqroq qilib ko'rsatib beradi. Maqola davomida joy nomlari, ularning kelib chiqish tarixi, toponomik jarayonlar, toponimlarning o'ylab topilishi haqidagi keng qamrovli ma'lumotlar dunyo va yurtimiz olimlarining fikri bilan mustahkamlangan.

Key words: toponim, obyekt, toponomist, toponomika, geografik hudud, konflyatsiya, qisqartma, konvergentsiya, nom.

I. KIRISH

Toponim har qanday geografik obyektning o'ziga xos nomini bildiruvchi umumiy atama bo'lib, bu atamaning to'liq doirasiga barcha kosmografik obyektlarning o'ziga xos nomlari ham kiradi. Aniqroq ma'noda, "toponomika" atamasi toponimlar inventarini bildirsa, bunday nomlarni o'rganuvchi fan toponomika yoki toponomika deb yuritiladi. Toponomika onomastikaning barcha turlarini o'rganuvchi bo'limidir.

Toponim – joy nomlarini, xususan, ularning ma'nosini, tipologiyasini, ishlatilishini va kelib chiqishini o'rganadigan fan. Toponim atamasi yunoncha

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

“mintaqa” ma’nosini bildiruvchi topos va “nomlamoq” degan ma’noni bildiruvchi onoma soʻzlaridan olingan. Mintaqa nomlarini oʻrganish onomastikaning bir boʻlimi boʻlgan toponimika deb ataladi. Toponim shuningdek, geografik shaxs yoki har qanday joyning umumiy nomini ham anglatadi. Toponimga tegishli boshqa atamalar suv havzasini bildiruvchi gidronim va tepalik yoki togʻni anglatuvchi oronim boʻlsa, toponimni oʻrganuvchi har bir kishi toponimist deb ataladi.

II. ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Turli hududlarning nomlari u yerda yoki boshqa hududda yashovchi xalqlarning madaniyatidan kelib chiqqan. Bu nomlar konservativ boʻlishning oʻziga xos xususiyatiga ega, chunki ular mintaqaga turli odamlar bostirib kirganidan keyin ham dolzarb boʻlib qolgan. Kanada, Meksika va Amerika Qoʻshma Shtatlari kabi turli xalqlardagi toponimlar oʻz nomlarida Kanadadagi Saskachevan va Ottava, Meksikadagi Akapulko va Oaxaka kabi mahalliy atamalarga ega. Boshqa joylar, masalan, Rimdagi Vizantiya imperiyasi kabi mintaqadagi siyosatning tabiati bilan atalgan. Sharqiy Rim imperiyasi deb ham ataladigan Vizantiya imperiyasi toponimi Vizantiya soʻzidan kelib chiqqan boʻlib, bu juda murakkab hudud degan ma’noni anglatadi va mintaqadagi siyosat va boshqaruvning murakkab tabiati tufayli Vizantiya nomini olgan boʻlishi mumkin va tarixda shu kabi taxminlar mavjud.

Azal-azaldan tarixning barcha tarmoqlari ma’lum hududga tegishli ma’lumotlar berishga moʻljallangan. Ularning ichida eng ommabopi va keng oʻrganilayotgani bu – toponimikadir. Har bir geografik hududning nomi alohida tarixga va ildizga ega. Geografik nomlarni oʻrganish jarayoni ham juda qizgʻin,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

sababi bu jarayonda o'lkaning hali ochilmagan sirlarini kashf etish mumkin. Albatta, har bir nom ma'lum bir jihatni hisobga olgan holda kelib chiqqan.

Tasviriy toponimlar – bu yerning relyefi yoki o'lkaga birinchi ko'chib kelganlar tomonidan ekilgan o'simliklarning tavsifidan kelib chiqib yuzaga kelgan nomlar. "Rokki tog'lar" nomi bu joyning topografiyasini tasvirlaydi. Chikago "Shikaakva" atamasining fransuzcha talqinidan kelib chiqqan bo'lib, hidli piyoz degan ma'noni anglatadi. Assotsiativ toponimlar mintaqadagi noyob diqqatga sazovor joy bilan bog'liq, masalan, Mill daryosi mintaqadagi oqimlarda bo'lgan tegirmonni, shuningdek, Massachusetts shtatidagi Springfieldni anglatadi. Voqea nomlari bu mintaqada sodir bo'lgan voqea nomi bilan atalgan, masalan, Bloody Ridge va Battle Creek. Egalik ismlari Kastro vodiysi kabi hududning geografik relyefi bilan atalgan joylardir. Ba'zi joylar bu hudud uchun unutilmas ish qilgan taniqli shaxs nomi bilan atalgan. Joylarning ba'zi esdalik nomlari orasida Illini hindulari nomi bilan atalgan Illinoys va Sietl bosh Sietl nomi bilan atalgan. Boshqa shaharlarga Pleasant Valley kabi maqtovli nomlar berilgan. Noto'g'ri nomlar tarjima va joylarni nomlashda tarixiy xatolarga ishora qiladi. Boshqa hududlar shaharga kelgan dastlabki ko'chmanchilarning uyi sharafiga nomlangan. Nyu-Meksiko kabi ba'zi smena shartlari meksikalik ko'chmanchilar tomonidan atalgan.

"Toponim" so'zining paydo bo'lishi tarixi

Toponimika atamasi ingliz tilida 1876 yilda paydo bo'lgan. deb taxmin qilinadi va shu vaqtdan boshlab u "joy nomi" o'rnida, ayniqsa, geograflar orasida yoki professional nutqda qo'llanila boshlandi. Dastlabki toponimistlar o'z

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ertaklarida joy nomini bergan shoirlar va hikoyachilar bo'lgan deb taxmin qilinadi. Ba'zan toponim ularning etiologik afsonalariga asos bo'lib xizmat qilgan. Joy nomi uning tuzilishi yoki tovushiga ko'ra olinganda noto'g'ri ma'noga ega bo'lsa, xalq etimologiyasi jarayoni doimo o'z zimmasiga olgan. Misol uchun, Hellespont toponimi akasi Friks bilan birga oltin qo'chqorini bosib o'tayotganda cho'kib ketgan Xelle sharafiga nomlangan. Biroq, bu nom qadimgi til bo'lgan pelasgian tilidan olingan va Jorj Styuartga ko'ra, Hellespont "tor Pontus" degan ma'noni anglatadi. Tadqiqotchilar ushbu joy nomi hududning tarixiy-geografiyasi haqida tushuncha berishini aniqladilar. Mintaqaning nomi nafaqat joyning etnik yashash shakllarini tavsiflaydi, balki immigratsiya davrlarini aniqlashga ham yordam beradi.

III. MUHOKAMA

Toponimistlar Birlashgan Millatlar Tashkilotining joy nomlari bo'yicha mutaxassislari bilan hamkorlikda va muhokamada joylarning geografik nomlarini yaratadilar. Ular hududning geografik nomini belgilashda toponimika fanidan foydalanadilar. Joy nomini yaratishda geograflar mahalliy tarix, xaritalar va turar joy intervyulariga tayanadilar. Muayyan ismning ma'nosi, kelib chiqishi, tili va talaffuzi boshqa muhim faktlar qatorida bu jarayon davomida doimo qayd etiladi. 2002 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Geografik nomlar bo'yicha ekspertlar guruhi (UNGEGN) joy nomlarini standartlashtirish bo'yicha konferensiyada joylarni tirik shaxslar nomi bilan nomlash amaliyoti hali ham mavjud bo'lsa-da, bu muammoli bo'lishi mumkinligini tan oldi. Shuning uchun ular ismlarni o'zgartirishga mas'ul bo'lgan milliy organlarga esdalik ismlarini

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

qo'llashdan oldin odam vafot etganidan keyin qancha kutish kerakligi haqida qoidalarni belgilashni tavsiya qiladilar.

Toponimik jarayonlar

Toponimik jarayonlar – bu hokimiyatning joy nomi va ma'nosini o'zgartirishiga olib keladigan noyob jarayon. Toponimning o'zgarishiga olib kelishi mumkin bo'lgan ba'zi jarayonlarga *konflyatsiya*, *qisqartmavakonvergensiya* kabi jarayonlar kiradi. Qisqartirish nomni talaffuz qilish uchun oddiy shaklga ajratadi, konflyatsiya esa toponimning ikkita elementini chalkashtirib yuborish jarayonidir. Toponim geografik nomdagi ma'lum fonema tomon oqib kelganda konvergensiya jarayoni sodir bo'ladi.

Ota-ona tilini almashtirish eng dramatik toponimik jarayondir. Agar mamlakat mahalliy aholi tomonidan tez-tez ishlatiladigan yangi tilni qabul qilsa, joy nomining ma'nosi ham o'zgarishi mumkin. Jiddiy ssenariylarda ism ham o'zgartirilishi mumkin. Nom ham qayta ishlanishi va hatto o'zgartirilishi mumkin. Ota-ona tili ham rivojlanishi mumkin, ammo bu faqat mintaqa nomini o'zgartirmaydi. Ota-ona tilining evolyutsiyasi boshqa toponimik jarayonlarning sodir bo'lishiga imkon beradi. Odatda, ismni ishlab chiqish ikkita o'ziga xos mintaqa bir xil nomga ega bo'lganda sodir bo'ladi. Birlashgan Qirollikda, o'xshash nomlarga ega ikkita qarindosh va qo'shni hudud, Nyukasl-under-Lyme va ularning qo'shnisi Nyukasl-apon-Tayn misolida bo'lgani kabi, kichik/buyuk yoki past/baland bo'lib qoldi. Mahalliy xususiyatlar bu ikki shaharni ajratib turadi.

Qayta shakllanish jarayoni – toponimik jarayon bo'lib, uning yordamida joy nomi o'z o'rniga yaqin atrofdagi xususiyat yoki joydan olinadi. Ko'p hollarda

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

unutilgan nomi bo'lgan daryo yoki daryo bo'yidagi mintaqa nomi bilan o'zgartirilishi mumkin yoki aksincha. Ushbu jarayon orqali Rochdeyldagi go'zal daryo Roch daryosiga aylandi. Kembrijda Grantadagi ko'prik nomi Grantabrisdan Kantebryujga va nihoyat Kembrijga o'zgartirildi va daryoning nomi "Kam" ga o'zgartirildi. Hayotimizning hamma joyida biz maqsad bilan bog'lanamiz, shuning uchun toponimlar yashash uchun zarurdir. Tillar tilshunoslik deb ataladigan fanning predmetidir. Shu sababli, geografik nomlar bilan shug'ullanuvchi har bir kishi umumiy ma'noda ham, so'rov o'tkazilayotgan hududning til holatiga tegishli bo'lgan asosiy lingvistik bilimga ega bo'lishi kerak. Ularni o'rganish yoki o'rgatish kerak. Turli kasb egalari geografik nomlarni qandaydir o'rganishga jalb qilinishi mumkin. Muayyan tillarning tarixiy yoki genealogik jihatlari yoki umuman tillar taksonomiyasi bo'yicha ixtisoslashgan tilshunoslar uchun toponimlar o'z nazariyalarini qurish yoki gipotezalarini sinab ko'rish imkonini beradigan qadimgi til elementlari xazinasiga ega. Xuddi shunday, tarixchilar ham ushbu soha bilan bevosita shug'ullanishi mumkin.

IV. NATIJALAR

Nima uchun joy nomlari odamlar hayotida juda muhim, degan savol tug'ilishi tabiiy. Sababi, biror joy nomini aytmasak, har xil chalkashliklar, tushunmovchiliklar, hatto yo'limizni, manzilimizni yo'qotish kabi muammolarga duch kelamiz. Shuning uchun unchalik katta hisoblanmaydigan "toponim" iborasi aslida katta ahamiyatga ega.

Joy nomlari har bir xalqning tarixiy o'tmishini, o'ziga xos xususiyatlarini jonlantirishga, joylashish chegaralarini aniqlashga, tillarning o'tmishdagi tarqalish hududlarini, madaniy va iqtisodiy markazlarini tavsiflashga yordam beradi. Joy

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

nomlari har bir xalqning ma'naviy merosi desak, mubolag'a bo'lmaydi.

Devid Mills ta'kidlaganidek, "Joy nomlari, xarita va yo'l ko'rsatkichlarida o'zining ajoyib xilma-xilligi bilan aks ettirilgan joylarning o'sha tanish, ammo qiziq yorliqlari kundalik hayotimizda shunday muhim vazifani bajaradiki, biz ularni juda oddiy deb bilamiz. Shunga qaramay, Britaniya orollarining joy nomlari ular kelib chiqadigan turli tillar, tarixiy voqealar va landshaftlar kabi madaniy merosimizning bir qismidir va deyarli har bir joy nomi o'zining zamonaviy shakli orqasida qadimgi asl ma'noga ega. Haqiqatan ham, inglizlarni tashkil etuvchi mamlakatlar va mintaqalarning joy nomlari bizga eng hayratlanarli til boyligi va xilma-xilligini taqdim etadi..."[2]

K.Hakimov toponimlarning ahamiyatini quyidagicha ta'riflaydi: "Toponimlar dunyosi rang-barang va qiziqarli. Insoniyat paydo bo'lganidan beri inson son-sanoqsiz va murakkab ismlar olamida yashadi. Dunyodagi turli davr va tillarga mansub millionlab geografik joy nomlarining o'zaro bog'liqligini ko'rish mumkin. Ayniqsa, atlas va geografik xaritalarni ismlarsiztasavvur qilish qiyin. Hayotda sodir bo'lgan yoki sodir bo'layotgan ko'plab hodisalarni geografik nomlar orqali tushunish mumkin"[3].

S.Qorayevning quyidagi so'zlari: "Umuman olganda, inson narsalarni nomlamasdan yashay olmaydi. Dunyoda hamma narsaning nomi bor. O'simlik va hayvonlarning mahalliy nomlaridan tashqari, ilmiy, lotincha nomlar mavjud. Har qanday o'simlik yoki hayvon lotincha nomi bilan turli millat mutaxassislari tomonidan darhol tan olinishi mumkin. Odamlar tog'lar, shaharlar va qishloqlarni bir-biridan ajratish uchun ham nomlar o'ylab topdilar"[4].

E.M.Pospelov ta'kidlaydiki, "Biz nomlar dunyosida yashayapmiz. Ismlar

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peccp:1070589>

bizni o'rab oladi va biror narsa yoki biror narsa sodir bo'lgan joylarning ishonchli ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi. Joyni ko'rsatish uchun nomlardan foydalanish odatda adreslash funktsiyasi deb ataladi[5].

V. XULOSA

Bir so'z bilan aytganda, toponimlar xalqning nomoddiy merosi bo'lib, u nafaqat shu xalqning o'tmishi va buguni haqida ma'lumot beradi, balki shu xalqning madaniyati va ma'naviyatini, taraqqiyotini o'zida mujassamlashtirgan vositalardan biridir. Xulosa qilib aytganda, joy nomlari ajdodlardan avlodlarga ma'lumot yetkazuvchi ko'prik vazifasini o'taydi. Toponim nomlarni o'rganish, ular yuzaidan tadqiqot ishlarini olib boorish dunyo hamjimat tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Yurtimizda ham geografik nomlar, viloyat, tuman, shahar, qishloq, mahalla, ko'cha nomlari yuzasidan izlanishlar olib borilib, ularning tarixi olimlarimiz tomonidan o'rganilmoqda va o'z o'rnida, ba'zi hududlarga mutlaqo boshqa nomlar berilmoqda.

REFERENCE:

1. Ganiyeva, G. (2020). DEFINITIONS OF TOPONYMS AND THE FUNCTIONS OF THEM. Архив Научных Публикаций JSPI, 1-4.
2. Mills. A.D. (1991) Dictionary of British Place – Names, Oxford.(revised reprint 2011).
3. Hakimov Q. Toponimika. T., “Mumtoz so'z”, 2016. – 6-bet.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peestr:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589)

4. Qorayev S. Toponimika T., “O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti”, 2006. - 5- bet.
5. Поспелов Е.М. Географические названия мира: Топонимический словарь: Свыше 5000 единиц– М.: «Русские словари», 2002. – стр.7.

